

تحديات الإدارة الإلكترونية في ظل تكنولوجيا الاتصال الحديثة-الجزائر نموذجا

د. عادل جربوعة جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3/ أ. جميلة بولمدن جامعة 8 ماي 1945 قالمة

الملخص:

تبذل الإدارة عموما -مجسدة في العاملين فيها- مجهودات كبيرة في سبيل التأقلم مع الواقع ومسايرة الأحداث الراهنة، ومواكبة التطور الحاصل في شتى الميادين والتي من بينها الجانب التقني، الذي أصبح يفرض على المفاهيم والأشياء والاستخدامات ضرورة التحيين والتحديث من حيث الخصائص والأدوات، فظهرت مصطلحات مرافقة لهذا التقدم التكنولوجي والتي منها الإدارة الإلكترونية أساس بحثنا فنهجت أساليب وطرق للعمل بين الأصالة والمعاصرة أثرت على الفرد العامل عليها والمتعامل بها، وكل هذا التوسع برز في كثير من مدن العالم منها من صنعت الحدث وأخرى فرضت عليها الظروف الانضمام والسير مع القافلة، بتفاوت نسبي فجواتي معرفيا وإلكترونيا ومن بين الدول المتحتم المفهوم الجزائر التي حاولت الانخراط في تقدم المفاهيم وتبعاتها فتبنت مفهوم الإدارة الإلكترونية وحاولت بناء قاعدة للعمل. وهو ما سنعالجه في طرحنا من خلال ضبط للمفهوم واقعا وربطه بالمحيط التي تمارس فيه وكذا التحديات التي تواجه المفهوم أكاديميا ومهنيا، إضافة إلى الاسقاطات الميدانية على الواقع الجزائري كمجال انتماء وأرضية ممارسة.

الكلمات المفتاحية: التحديات، الإدارة الإلكترونية، تكنولوجيا الاتصال الحديثة.

Summary:

The Department generally makes great efforts to adapt to reality and keep pace with current events, and to keep pace with the development in various fields, including the technical aspect, which has come to impose on concepts, objects and uses the need to salute and update in terms of characteristics and tools. The cities of the world, including those that created the event and others who were forced by the circumstances to join and walk with the convoy, vary relatively cognitively and electronically, and among the understandable countries Algeria, which tried to engage in the progress of

concepts and their consequences, adopted the concept of electronic management and tried to build a base of work.

This is what we will address in our presentation by adjusting the concept realistically and linking it to the environment in which it is practiced as well as the challenges facing the concept academically and professionally, in addition to the projections on the ground on the Algerian reality as an area of belonging .and ground practice

Keywords: Challenges, Electronic Management, Modern Communication .Technology

مقدمة:

أصبحت الإدارة المعلوماتية عنصر أساسي ومهم في المؤسسات بمختلف أنواعها واختصاصاتها صغيرة أو كبيرة لكونها أداة مهمة في عملية إنجاز الأعمال بشكل كفاء ودقيق وسريع، وكذلك مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها الثورة المعلوماتية في الوقت الحاضر، ويعد مفهوم الإدارة الالكترونية نتيجة حتمية للتطور التكاملي بين مجالي التسيير والاتصالات، فبعد بروز ثورة المعلومات وثورة الاتصالات التي ساعد عليها تطور أجهزة المعلوماتية من حواسيب وشبكات رقمية، جاءت الإدارة الالكترونية كرد فعل واقعي لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في مجالات الخدمة العامة التطوير طرق العمل التقليدية إلى طرق أكثر مرونة وفعالية من ناحية، والاستفادة من منجزات الثورة التقنية في توفير الوقت والجهد والتكلفة من ناحية أخرى.

ويرى بعض الباحثين أن الإدارة الالكترونية هي المظلة الكبيرة التي تتفرع عنها تطبيقات مختلفة مثل التجارة الالكترونية (E-Commerce) والأعمال الالكترونية (E-Business) وكذلك الحكومة الالكترونية (E-Government)، وبالتالي تجد أن الإدارة الالكترونية أشمل وأعم. (النمر وآخرون، 2006، ص417).

الإشكالية:

لقد تغيرت كثير من الأشياء في الواقع المعاش بظهور وتطور التكنولوجيا في جميع المجالات ومن بينها مجال الاتصال، حيث تبعثها ثورة في المصطلحات والمفاهيم العلمية إن لم نقل تحولات جذرية في كثير من الأحيان خاصة في الاستخدام، ومن بين المفاهيم المعاصرة نجد الإدارة الإلكترونية التي عرفت طفرات واضحة المعالم في العالم ككل عامة والجزائر خاصة، ومنه سنحاول الغوص في تساؤل مفاده:

- ما هي أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الإلكترونية في ظل تكنولوجيات الاتصال الحديثة؟

أولاً: تحديد المفاهيم:

1- مفهوم التحديات:

المقصود بها الصعوبات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية ونقاط الضعف التي يتواجه المجتمع، وعليه فهي تستدعي المجابهة بقصد الغلبة في حين أن العقبات والعقبات تدعو لليأس وربما الاستسلام (الفانك، 2016)

2- الإدارة الإلكترونية:

المقصود بها فن وعلم التسيير والتعامل الإداري في الواقع الافتراضي عبر الشبكات والأجهزة الإلكترونية المختلفة.

عرفت الإدارة الإلكترونية من قبل العديد من المفكرين والباحثين ومن هذه التعريفات ما يلي:

هي عملية ميكنة جميع مهام وأنشطة المؤسسات الإدارية بالاعتماد على جميع تقنيات المعلومات الضرورية، للوصول إلى تحقيق أهداف الإدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين والإنجاز السريع والدقيق للمهام والمعاملات لتكون كل أداة جاهزة لربطها مع الحكومة الإلكترونية لاحقاً. (السالمي، 2003، ص 135).

كما تم تعريفها على أنها العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة للإنترنت وشبكات الأعمال في تخطيط وتوجيه ورقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للمنظمة وآخرون بدون حدود من أجل تحقيق أهداف المنظمة. (نجم، 2004، ص 127).

وأيضاً عرف مركز المعلومات بديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت الإدارة الالكترونية على أنها "كسر حاجز الزمان والمكان من الداخل والخارج للحصول على الخدمات وذلك بربط تكنولوجيا المعلومات بمهام ومسؤوليات الجهاز الإداري، والتزام دائم من الإدارة بتطوير وميكنة كافة النشاطات وتبسيط الإجراءات وسرعة وكفاءة إنجاز المعاملات". (القرني، 2007، ص 13).

كما عرفت الإدارة الالكترونية على أنها "وظيفة إنجاز الأعمال باستخدام النظم والوسائل الالكترونية". (ياسين، 2005، ص 22).

وعرف (عارف 2007، ص113) الإدارة الالكترونية على أنها ذلك النمط من الإدارة الذي يعبر عن عدم جود علاقة مباشرة بين طرفي المعاملة الموظف والعميل)، وتستخدم فيها الوثائق الالكترونية كبديل للوثائق الورقية، والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسط لتنفيذ كافة المعاملات الكترونياً.

وبالتالي يمكن تعريف الإدارة الالكترونية على أنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة لتنفيذ الأعمال الإدارية وتقديم الخدمات الكترونياً في أي مكان وزمان، مما يؤدي إلى زيادة جودة الأداء وسرعة التنفيذ وخفض التكلفة، والدقة والسرعة في تقديم الخدمات، وتطوير التنظيم الإداري، وتبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات الصحيحة، وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة ومباشرة .

3- تكنولوجيا الاتصال الحديثة:

المقصود بها التطورات والابتكارات المعاصرة والتقنيات الحديثة والمساهمة في التواصل والتقارب من اجل تحسين الخدمات التفاعلية.

تُعرّف تكنولوجيا الاتصالات بأنها وسيلة إلكترونية لإنشاء وتخزين واستلام وإرسال المعلومات من مكان إلى آخر، فتساعد على توصيل الرسائل بشكل سريع، واستلامها وتفسيرها بشكل سهل، وتجدر الإشارة إلى أنه هناك العديد من الأدوات التي تستخدم لنقل المعلومات، ومنها الهاتف المحمول والحاسوب والتلفزيون والأقمار الصناعية، وتستخدم هذه الأدوات في إنشاء المعلومات وإرسالها وتخزينها وإدارتها، ويشار إلى أنّ مجال تكنولوجيا الاتصالات واسع ومتشعب، ويتعامل بشكل مكثف مع المجالات الأخرى لتلبية حاجات الإنسان، إذ أصبحت الأكثر نمواً ومصدراً حيوياً لكسب الرزق، وتُعرّف أيضاً على أنها مجموعة

من التطبيقات التكنولوجية تنقل المعلومات، وهي عبارة عن عملية تكامل الحوسبة، والشبكات، وتقنية معالجة البيانات، وتطبيقاتها.

FujitsuLH531 (11/1/2014), "LIBRARY & INFORMATION SCIENCE NETWORK", lisbdnetwork, Retrieved 6/4/2021. Edited. ↑ "Information and Communication Technology (ICT): Meaning, Important", youniversitytv, Retrieved 6/4/2021. Edited.

يُمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على أنها كافة الآليات التقنية الحديثة المُستعملة في الاتصالات الخلوية واللاخلوية، ووسائل الإعلام، وتنظيم الكيانات الذكية، والسلوكيات العلاجية السمعية والبصرية، وإدارة الشبكات وتنظيم الرقابة عليها، ومع أنه يتم الإشارة إلى تكنولوجيا الاتصالات بأنها تحمل نفس معنى تكنولوجيا المعلومات (IT)، ولكن تظل تكنولوجيا الاتصالات ذات نطاق أكثر شمولاً واتساعاً. (Error Code: 101102). Sorry, the video player failed to load.

"Information and Communications Technology (ICT)", www.techopedia.com, Retrieved 27-9-2018. Edited.

ثانياً: تحديات الإدارة الإلكترونية عامة وفي الجزائر خاصة في ظل تكنولوجيا الاتصال الحديثة:

تعد الإدارة الإلكترونية مثالا حيا على الحيوية والنشاط التنظيمي للهيئات والمؤسسات مهما كان نوعها، على اعتبار أن النظام مهم ومفيد للتسيير الجيد فتغير العمل من حال الممارسة المواجهية الى ممارسة الافتراضي، كما ساهم هذا الشكل الجديد للممارسة التسييرية في تسهيل المعاملات وتسريع الخدمات وتخفيض التكاليف وزيادة الفعالية تعويضا لمظاهر الضعف للإدارة التقليدية بسلبياتها المتعارف عليها،

حيث توجد العديد من التحديات التي تواجه مفهوم الإدارة الإلكترونية عامة وفي الجزائر تحديدا خاصة في ظل التطور والتسارع الحاصل على مستوى تكنولوجيا الاتصال، والتي سنحاول التعرض لبعضها في هذا العرض؛ والتي منها:

1- التحديات البشرية:

المقصود منها الموارد البشرية أو الأفراد المهنيين، والتي تختص بتوفير اليد العاملة المؤهلة معرفيا وعلميا والكترونيا من خلال تكوين وتأهيل الموظفين وتمهينهم باحترافية بمبادرة شخصية او ضمن مؤسستهم. وفق البرامج التكوينية والتطويرية المعتمد من المؤسسة المحلية أو الحكومة. كأن تبعث أو تستوفد مؤسسة جامعية أساتذة لتربصات علمية لتطوير مهاراتهم العلمية والمهنية.

يعد العنصر البشري من أهم العناصر في المنظمات، إذ هذا العنصر لن تتمكن المنظمات من تحقيق أهدافها حتى وإن امتلكت أضخم المعدات والآلات والأجهزة، لذا لابد من تأهيل العناصر البشرية تأهيلا جيدا وعلى مستوى عالي من الكفاءة.

وهذا ما يؤكد (غنيم 2004 م / ص 345) حيث أشار إلى ضرورة إعداد الكوادر البشرية الفنية المتخصصة ذات الارتباط بالبنية المعلوماتية ونظم العمل على شبكات الاتصالات الإلكترونية، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والتي تساعد في إعداد الكوادر البشرية الفنية المطلوبة، لتحقيق الكفاءة). عند تنفيذ تطبيقات الإدارة الإلكترونية .

وهناك جملة من المتطلبات البشرية، حددها (العلاق 2005 م / ص 217) فيما يأتي تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الأفراد المؤهلين في نظم المعلومات والبرمجيات والعمل على الانترنت.

استقطاب أفضل الأفراد المؤهلين في مجالات نظم المعلومات والبرمجيات.

إيجاد نظم فعالية للمحافظة على الأفراد وتطويرهم وتحفيزهم.

التمكين الإداري للأفراد (Empowerment) من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للتعامل السريع مع المتغيرات في البيئة التكنولوجية.

كما يرى (جبر 2002 م / ص 200) أن من أهم متطلبات الإدارة الإلكترونية تنمية وتطوير الموارد البشرية؛ لإيجاد كوادر متخصصة وعلى درجة عالية من المهارات المختلفة والمرتبطة بالبيئية الأساسية لنظم المعلومات وقواعد البيانات ونظم العمل على شبكة الإنترنت.

2- التحديات التنظيمية:

والمقصود منها جانب التسيير والترتيب الوظيفي الفردي أو المؤسسي عبر شبكات محلية، ومن أشكال التنظيم من خلال:

- **المواثيق والقوانين:** والتي تضمن تأطير الممارسة الإدارية الالكترونية وفق نصوص تصادق عليها جهات حكومية أو غير حكومية، والتي تخص الإجراءات والاستراتيجيات الإدارية.

- **البرامج الرسمية:** سواء كانت برامج تقليدية عادية حولت الى صيغة الكترونية او الكترونية المنشأ، من حيث التدريس والاستعمال.

- **الاختراقات السيبرانية والقرصنة:**

لقد أصبحت هناك حاجة ماسة في ضوء الثورة التقنية وازدياد شبكات الاتصالات والمعلومات، إلى وجود أساليب وإجراءات أمنية تساعد على حماية المعلومات والبيانات من الاختراق.

ويؤيد ذلك كلا من (السالمي 2005 م /ص 153) حيث ذكر بأن التطورات المتسارعة في العالم والتي تؤثر في الإمكانيات والتقنيات المتقدمة المتاحة الرامية إلى خرق منظومات الحواسيب بغية السرقة أو تدمير المعلومات مما أدى إلى التفكير الجدي؛ لتحديد الأساليب والإجراءات الدفاعية الوقائية لحماية منظومات). الحواسيب) أجهزة ومعلومات (من أي خرق أو تخريب .

وفي نفس السياق، يؤكد (غنيم 2004م/ص350 . 352) على أهمية تأمين حماية وخصوصية المنظمات والأفراد وحيث يجب تحديد مجموعة من القواعد التي تحكم خصوصية البيانات والمعلومات وجودتها وتكاملها) .

ويمكن القول في ضوء ما سبق، أن توفير هذه المتطلبات جميعها ضرورة لأغنى عنها؛ لكي نضمن نجاح تطبيق مشروع الإدارة الإلكترونية، مما يتطلب وجود الإدارة الجيدة والمدركة لأهمية تبني مثل هذه التقنيات الحديثة والسعي؛ لمحاولة توفير متطلبات تطبيقها داخل المنظمات والتصدي لكل العقبات التي تعترض تبنيها.

وفي هذا الصدد يؤكد (Seresht& others 2008 / ص 9) على أهمية تنمية الوعي الثقافي لتطبيق تكنولوجيا المعلومات وتعزيز وعي الناس والمسؤولين ببنية وأداء ومزايا تبني تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها

وتطوير البنية الأساسية الكافية لشبكات العمل والاتصالات وحث المديرين والموظفين وتدريبهم لتحقيق التطبيق الفعال للإدارة الإلكترونية.

- التكاليف المالية:

يعد مشروع الإدارة الإلكترونية من المشاريع الضخمة والتي تحتاج إلى أموال طائلة؛ لكي نضمن له الاستمرار والنجاح وبلوغ الأهداف المنشودة، من تحسين مستوى البنية التحتية، وتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة والبرامج الإلكترونية، وتحديثها من وقت لآخر، وتدريب العناصر البشرية باستمرار ويؤكد ذلك ما ذكره (الصيرفي 2006م/ص 76) حيث بين أن مشروع الإدارة الإلكترونية مشروع ضخم وكبير ويحتاج إلى أموال كبيرة وطائلة؛ لذلك لابد من توفير التمويل الكافي لهذا المشروع.

ويشير (غنيم 2004 م / ص 347) إلى ضرورة وجود متطلبات مالية تختلف في نوعها وحجمها عن المتطلبات المالية اللازمة لتطبيق نظم وأساليب الإدارة التقليدية. يكن بغير ثمن فقد كان الثمن بعض المخاطرة بأمن المعلومات.

3- التحديات الاجتماعية:

والتي تخص اعتبارات وعي المواطنين بالتكنولوجيا الحديثة وتبلمهم التكنولوجي والتعامل معه بحذر وحيطة وقول أو كتابة المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب. كأن يقول أو يكتب في الفضاء الافتراضي الشخص ما يشاء حتى ولو لا يتناسب مع الظروف الآنية.

4- التحديات التقنية:

والتي تخص توفر الأجهزة التكنولوجية بالشكل اليسير الذي من شأنه أن يساهم في توفير جو وبناء بنية تحتية للإدارة الإلكترونية، والواقع يؤكد أن ما جعل الإدارة الجزائرية لا زالت تعاني من مخلفات العمل التقليدي ولا زالت رهينة الإجراءات التقليدية.

تعد الإدارة الإلكترونية أسلوب إداري حديث يهدف إلى تطوير أداء المنظمات، كما يمكنه أن يحقق نتائج كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن هذا الأسلوب الحديث يتطلب توفير البنى التحتية الملائمة؛ لإقامة مشروع الإدارة الإلكترونية وتتفق الباحثة (سميرة مطر المسعودي/ص40) مع ما

ذكره (العوامله 2003 م / ص 200) حيث يرى ضرورة إعادة النظر في البنية الأساسية للأجهزة والمعدات والبرمجيات لغرض تحديثها كي تستجيب للتغير المنشود لتقديم الخدمة الالكترونية.

ويؤيد هذا الرأي (ياسين 2005 م / ص 235) حيث أكد على ضرورة ارتباط الإدارة الإلكترونية بجميع أنماط التكنولوجيا الرقمية من وسائط وشبكات وأدوات، فالتكنولوجيا الرقمية تتطور بسرعة عالية، كما تتنوع أنماطها، مما يضع خيارات دائمة ومفتوحة أمام الإدارة مثل ربط بعض أنشطة الأعمال بخدمات الأكشاك التفاعلية و التفاضز التفاعلي وخدمات الهاتف الخليوي المتكاملة مع الانترنت وتقنياتها مثل خدمات الرسائل والوسائط المعلوماتية الأخرى، واستخدام أدوات، (WAP) وبرتوكول الاتصال بالانترنت، (SMS) ونظم تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات شبكات الانترنت، والانترانت، الإكسترانت.

وترى الباحثة (سميرة المسعودي / ص 41) "أن الشبكة العنكبوتية شبكة الانترنت، وشبكة الانترنت وشبكة الاكسترانت، لها دور بارز في تقدم المنظمات، ونقلها إلى منظمات رقمية، ويمكن حصر أهم هذه الشبكات الإلكترونية فيما يلي:"

أ . الإنترنت: يعرف (قنديلي 2003 م / ص 205.204) الإنترنت بأنه عبارة عن "مجموعة من ملايين الحواسيب منتشرة في الآف الأماكن حول العالم، ويمكن لمستخدم هذه الحواسيب استخدام حواسيب أخرى للمشاركة في الملفات، وذلك بسبب وجود بروتوكولات تسهل عملية التشارك" فشبكة الإنترنت أصبح تأثيرها يمتد إلى كل المجالات، مما يحتم على كل المنظمات، ضرورة الارتباط بشبكة الإنترنت والاستفادة من خدماتها.

ويذكر (الطائي 2002م/ص217. 218) أن الإنترنت تمثل جزءا مهما من التغير

الثقافي العالمي وهي انطلاقة كبيرة في عالم التكنولوجيا، إذ يمكن من خلال الاتصالات فائقة السرعة للأفراد الارتباط ببعضه مع بعض النظر عن أماكن تواجدهم، كما أصبح بإمكان أي باحث الحصول على ما يريد من البيانات ومن مختلف المراجع العلمية ويستطيع إجراء المناقشات مع الآخرين حول العالم.

أورد (قنديلي والسامرائي (2002 م) عدة خدمات وتطبيقات لشبكة الإنترنت وكالاتي :

- البريد الإلكتروني (Electronic Mail): وهو من أوسع الخدمات انتشارا عبر الشبكة العالمية، وتستخدم لأغراض مهنية ووظيفية وشخصية مختلفة.

- قوائم النقاش (List Serve):

وهو برنامج يعمل على متابعة وصيانة قوائم ومنتديات النقاش، حيث يعقد مستخدمو هذه الخدمة مناقشات حول موضوع من الموضوعات، عن طريق استخدام بريدهم الإلكتروني.

- المجموعات الإخبارية (News Group): وهي خدمة لتبادل الأخبار والآراء التي تخص موضوع من الموضوعات، بين مئات الألوف من المستخدمين الموزعين في مناطق العالم المختلفة.

- التجارة الإلكترونية (E. Commerce): حيث تتم مختلف أنواع التعاملات التجارية وعقد الصفقات والإعلان عن مختلف أنواع البضائع والمنتجات وتسويقها.

- الدخول إلى شبكات المعلومات وفهارس المكتبات: أصبح من الممكن الدخول على العديد من شبكات المعلومات البحثية الأكاديمية وغير الأكاديمية المحوسبة على المستوى الإقليمي، وفي مناطق العالم المختلفة، كذلك من الممكن الدخول على فهارس المكتبات العالمية الكبرى مثل مكتبة الكونغرس.

- التعليم عن بعد: التعليم عن بعد أو كما يسميه البعض بالجامعات المفتوحة، وهي نمط تعليمي جديد في نظامه وطرائق تدريسه وأساليب إدارته وبرامجه، ويعتمد على كافة الوسائط والتكنولوجيات التي يتم التعليم من خلالها عن بعد.

ويشير (p444 2006 Jessup & Valacich) إلى أن شبكة الويب العالمية تعد من أكثر استخدامات الإنترنت فعالية، وهو برنامج تطبيقي يستخدم لوضع وعرض صفحات الويب، متضمنا ذلك الرسوم والوسائط المتعددة، حيث أصبحت برامج التصفح آداة قياسية للإنترنت، كما تعد شبكة الويب العالمية واجهة المستخدم الرسمية للإنترنت التي تزود المستخدمين بواجهة بسيطة، ثابتة لنطاق واسع من المعلومات المتنوعة.

كما يرى كلا من (p77 2006 Linautaud & Hammond) أن الإنترنت تقدم للمنظمات العديد من المزايا تتمثل في تحسين جودة الخدمة وتوفير التكلفة وتحقيق مكاسب كبيرة مما سبق يتضح أن لشبكة الإنترنت العديد من التطبيقات والمزايا في جميع المجالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية

والاجتماعية والسياسية وغير ذلك من المجالات ،فمن طريق تلك الشبكة يمكن حضور مؤتمرات وندوات علميه والاتصال بالباحثين في كافة أنحاء المعمورة ،للاستفادة من خبراتهم وتبادل الآراء معهم ،كما أن شبكات الاتصالات هذه أدت إلى وجود ما يسمى بالجامعة المفتوحة والتعليم عن بعد، نظرا لما تقدمه هذه الشبكات من تطبيقات وخدمات فنيه وتقنيه عالية.

ب . الإنترنت: يعرف (إدريس 2005م/ص 497) شبكة الإنترنت بأنها عبارة عن " الشبكة الخاصة بمنظمة معينة والتي تستخدم تكنولوجيا الإنترنت، ويتم تصميمها لمقابلة احتياجات العاملين في المنظمة من المعلومات".

ويشير (الصيرفي 2006م/ص 119) إلى أن شبكة الإنترنت "تطلق على التطبيق العلمي لاستخدام تقنيات الانترنت والويب في الشبكة الداخلية للمؤسسة؛ بغرض رفع كفاءة العمل الإداري، وتحسين آليات مشاركة الموارد والمعلومات، والاستفادة من تقنيات الحواسيب المشتركة".

وذكر (إدريس 2005 م / ص 500) عدة مزايا يمكن أن تحققها شبكة الانترنت وهي كالاتي:

تحسين مستوى الاتصالات.

توفير المعلومات في الوقت والمكان المناسبين وفقا لاحتياجات العاملين.

تدريب وإعادة تعليم العاملين في المنظمة.

تعزيز الكفاءة المطلوب تحقيقها في أداء الأعمال.

دعم التفاعلات على المستوى العالمي.

وفي السياق نفسه، يؤكد (ياسين 2005 م / ص 69.68) بأن شبكة الإنترنت لا تعد وحدها، وإنما تعمل من خلال تكنولوجيا الانترنت وترتبط عادة بشبكة المنظمة الخارجي الاكسترنات ومن شبكتي الانترنت والاكسترنات تستخدم تكنولوجيا المعلومات، للانتقال بالمنظمة إلى مستوى العمل بالإدارة الإلكترونية في بيئتها الداخلية وفي إدارة علاقاته مع بيئتها الخارجية.

ج . الاكسترنات: يعرف (كتوعة 2004 م/ص 543) شبكة الاكسترنات بأنها عبارة عن الشبكة التي تربط شبكات الإنترنت الخاصة بالشركات والعملاء ومراكز الأبحاث الذين تجمعهم أعمال مشتركة وتؤمن لهم

تبادل المعلومات والمشاركة فيها مع الحفاظ على خصوصية الإنترنت المحلية ويعرفها (ياسين 2005 م / ص72) بأنها عبارة" عن شركة المؤسسة الخاصة التي تصمم لتلبية احتياجات الناس من المعلومات ومتطلبات المنظمات الأخرى الموجودة في بيئة الأعمال ومن ناحية أخرى يؤكد (كتوعة 2004 م / ص545. 546 على أن شبكة الإكسترنات تعد من أروج التقنيات في هذه المرحلة من عصر المعلومات لما تقدمه من تقليص في التكاليف والتسهيلات الكبيرة في العمليات الإدارية والتفاعل مع المستفيدين.

ويرى (ياسين 2005 م / ص 73) أن شبكة الاكسترنات تستند إلى تقنيات الإنترنت وتتوجه إلى المستفيدين في البيئة الخارجية ولكن ضمن نطاق محدود بنوع العلاقة التي تريدها المؤسسة0 ويضيف (داود2004 م / ص 82) "بأن شبكة الاكسترنات أتاحت للشركات أن تشترك في نظمها وشبكاته المحلية مع جماعات أو شركات متباعدة جغرافيا ويتكلفه منخفضة للغاية كما أتاح هذا النوع من الشبكات للشركات التعامل مع موردي المواد الخام والتعامل مع الموزعين والمستفيدين بشكل متميز، ولكن ذلك لم يكن بغير ثمن فقد كان الثمن بعض المخاطرة بأمن المعلومات ."

ثالثا: تحدي سياسة الجزائر الالكترونية:

أعدت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال مشروع الجزائر الإلكترونية E-Algeria سنة 2013 والذي يعد من أكبر المشاريع على المستوى الوطني وذلك بداية من عام 2009، هو برنامج رسمي حكومي يقصد به السياسة التي تهدف إلى تجسيد الحكومة الالكترونية على أرض الواقع من أجل:

- تحسين الخدمات العامة للمواطن وإرساء الثقة فيه على حكومة بلده.
- الاهتمام أكثر بشؤون المواطنين وتلبية حاجياتهم. وعليه فقد باشرت الحكومة في تطبيق المشروع الذي تهدف من خلاله الى بروز مجتمع العلم والمعرفة مع الاخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة والسريعة التي يعيشها المجتمع الدولي مثال: المجالس البلدية والولائية.

Progress الذي يوفر كل المعلومات الخاصة بالطلبة والأساتذة والتكليف البيداغوجي.

- تهدف هذه الاستراتيجية الى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
- تحسين قدرات التعليم والبحث والابتكار في مجال تكنولوجيايات الاعلام والاتصال.

- تسريع استخدام تكنولوجيايات الاعلام والاتصال في الادارات.

- تطوير الآليات والإجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المواطنين من الاستفادة من تجهيزات وشبكات تكنولوجيايات الاتصال.

- دفع البنية الأساسية للاتصالات ذات التدفق السريع مثال على التدفق البطيء والسبب ممكن أن يكون في شبكات الاتصال في حد ذاتها وتطوير وتنمية الكفاءات البشرية التي تدير الإدارات وفق هذه المنهجية وتدعيم البحث والابتكار في مجال التكنولوجيايات ووسائل الاتصال.

خاتمة:

ختاما يمكن القول أن نجاح مشاريع الإدارة الالكترونية سواء في المؤسسات أو الهيئات عمومية كانت أو خاصة يحتاج رؤية استراتيجية واضحة للمسؤولين واستيعاب لمفهوم الإدارة الإلكترونية من تخطيط وتنفيذ وإنتاج وتشغيل وتطوير، في شكل مخططات قصيرة او طويلة المدى او في مدة محددة، كما تجب الرعاية المباشرة والشاملة للإدارة المركزية بتلك الهيئات والمؤسسات وتجنب الاعتماد والعفوية في التسيير وتدبير المشاريع والقضايا العالقة، أيضا يجب تطوير إجراءات وتقنيات العمل باستمرار، ومحاولة شرحها للموظفين والزبائن بغية إيصال الرسالة بحسب المطلوب، وفهم أهدافها، مع ضرورة توثيقها وحفظها في مصالح خاصة، إضافة الى ضرورة تدريب وتأهيل وتأمين الاحتياجات لجميع الموظفين بحسب تخصصهم واهتماماتهم، كذلك يجب تحديث واقتناء برامج وتقنيات المعلومات ووسائل الاتصال باستمرار لتحقيق مبدأ الشفافية والواقعية، تأمين سرية المعلومات للمستفيدين. الاستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار الأخطاء. التعاون الإيجابي بين الأفراد والإدارات داخل المنشأة وترك الاعتبار الشخصية.

المراجع:

(النمر وآخرون، 2006، ص417).

- الفانك، 2016.

- السالمي، 2003، ص 135.

- نجم، 2004، ص127.

- القرني، 2007، ص 13.

- ياسين، 2005، ص 22.

- عارف 2007، ص113.

- FujitsuLH531 (11/1/2014), "LIBRARY & INFORMATION SCIENCE NETWORK", lisbdnetwork, Retrieved 6/4/2021. Edited. "Information and Communication Technology (ICT): Meaning,Importan", youniversitytv, Retrieved 6/4/2021. Edited.

- Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)

- Information and Communications Technology (ICT)", www.techopedia.com,

- غنيم 2004 م / ص 345

- العلاق 2005 م / ص 217

- جبر 2002 م / ص 200

- السالمي 2005 م / ص 153

- غنيم 2004م/ص350 . 352

- Seresht& others p 9 / 2008

- الصيرفي 2006م/ص 76

- غنيم 2004 م / ص 347

- سميرة مطر المسعودي/ص40

- العوامله 2003 م / ص 200

- ياسين 2005 م / ص 235

- سميرة المسعودي / ص 41

- قنديلجي 2003 م / ص 204.205

- الطائي 2002م/ص217. 218

- قنديلجي والسامرائي 2002م

- Linautaud & Hammond p77 2006

- إدريس 2005م/ص 497

- الصيرفي 2006م/ص 119

- إدريس 2005 م / ص 500

- ياسين 2005 م / ص 68.69

- كتوعة 2004 م/ص543

- ياسين 2005 م / ص 72

- داود 2004 م / ص 82